

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ТИПЫ НОМИНАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ: СТРУКТУРА УКАЗАТЕЛЬНЫХ НОМИНАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

¹Юнусов Алишер Панджиевич

Старший преподаватель кафедры русского языка Денауского
института предпринимательства и педагогики
alisher.yunusov1966@gmail.com

²Холмунинов Обиджон Аскарлович

Студент магистратуры 2 курса Денауского института
предпринимательства и педагогики
<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.7976494>

ARTICLE INFO

Received: 18th May 2023

Accepted: 26th May 2023

Online: 27th May 2023

KEY WORDS

Указательные
номинативные, семантико-
интонационная
самостоятельность,
наглядно-чувственная
сторона мысли, частицы
местоименного
происхождения;

ABSTRACT

Статья посвящена анализу структуры
номинативных предложений. Автор
дифференцирует понятия указательные
номинативные предложения в методических целях
на примерах, извлеченных из художественных
текстов, синтаксис которых отражает стихию
разговорной речи, что особенно важно для занятий
в иноязычной аудитории.

Номинативными являются такие односоставные предложения, главный член которых выражен именем существительным или субстантивированной частью речи в именительном падеже. Главный член может быть выражен и словосочетанием, но господствующее слово в нем должно иметь обязательно форму именительного падежа.

Указательные номинативные предложения несколько отличаются от структуры собственно бытийных предложений. В указательных номинативных предложениях, кроме значения бытия, имеет место указание на называемый предмет, выделение его из числа других предметов. В указательных номинативных предложениях говорящий не только утверждает бытие того или иного предмета, но и указывает на него. Необходимой структурной частью этих предложений являются указательные частицы **ВОТ И ВОН:**

Вот ваша карта (Паустовский, Разливы рек, 218). **Вот он крест. Вот и дорога** (Л. Толстой). **Вот мельница. Она уже совсем развалилась** (Пушкин). **Вот письмо.** Его принес лакей в богатой ливрее (Пушкин). **Вот место, где их дом стоит. Вот ива,** были здесь ворота (Пушкин. Медный всадник). - Ох, **да вот он, вот он,** Батюшка (Замятин. Три дня, 261). **Вот она, Олька, вот она!** (М.Булгаков. Бег, 139). **Вот вам слив на дорогу...** (Чехов. Чайка, 255); **Вот вам рубль на троих** (Чехов. Чайка, 255).

От бытийных номинативных предложений указательные номинативные предложения отличаются тем, что в них доминирующая идея бытия осложняется указанием на тот или другой предмет или явление. Функциональное назначение

предложений этой разновидности – указание на предметы или явления при их наличии или появлении их из совокупности воспринимаемых предметов или явлений.

Вот романтическое название! (Лермонтов). Вот двадцать копеек. Держи... Прощайте. Вот моя калитка (Куприн, К славе). Вот она, эта простая и вместе с тем глубокая женщина (Тургенев).

«Указательные частицы ослабляют силу констатирующей интонации, так как выполняют роль конструктивных средств, формирующих предложение, усиливающих их семантико-интонационную самостоятельность. Именно поэтому наличие указательных частиц позволяет отличить сложные конструкции (Вот моя деревня, вот мой дом родной. Суриков) от простых с однородными главными членами (Вот моя деревня и мой дом родной)».

К указательным номинативным предложениям относятся и предложения с сочетанием частиц **вот и**: **Вот и** лес. Тень и тишина (Тургенев): Боже мой, боже мой, как медленно ехать! Когда была утрачена последняя надежда, кучер сказал: «**Вон и станции**» (Толстой. Мечтатель.); **Вот и** все (Замятин. Мы, 347).

Указательные предложения выделяются в особую группу номинативных предложений не только на основе структурных особенностей с использованием частиц, но и потому, что частицы помогают выразить специфику их семантики. В предложениях с частицей **вот** отмечается появление значения бытия предмета; сочетание **вот и** придает предложениям оттенок указания на появление предмета или явления, ожидаемого или упоминавшегося ранее.

В предложениях с **вот** сильнее наглядно-чувственная сторона мысли, в предложениях с **вот и** оттенок непосредственного указания ослаблен, обращается внимание на появление ожидаемого предмета. Сравните: **Вот** розовая башня Страстного, **Вот и Пушкин** (А. Толстой. Восемнадцатый год). **Вот и всё** (Чехов. Чайка, 241).

Семантическая близость предложений типа **Это зима** и **Вот зима**, привлекавшая многих авторов, определяется близостью их логико-психологической основы. Явление действительности (предмет суждения) отражается в субъекте в виде наглядно-чувственных образов. На него указывается частицей местоименного происхождения **это**, а также указательным местоимением **это** и частицей **вот**. Однако виды мыслей, выражаемых в этих синтаксических синонимах, нетождественны. В предложении **Это зима** выражается суждение-наименование, а в предложении **Вот зима** – суждение-существование. Нюансы в значениях определяются использованием разных по лексико-грамматической природе указательных слов. Тонкая дифференциация оттенков более очевидна в контексте:

Потом Надя показывает ему большую книгу с картинками и объясняет. **Это лошадь, это канарейка, это ружьё... Вот клетка с птичкой, вот ведро, зеркало, печка, лопата, ворона... А это вот,** посмотрите, **это** слон (Куприн. Слон).

Соседство этих моделей усиливает их сходство, насаивая одно значение на другое, тем не менее, семантические свойства предложений с **это** и **вон (вот)** вполне тождественны, хотя все-таки следует признать, что в двусоставных предложениях (**Это слон, Это лошадь**) имеет место наименование предмета, а односоставные

предложения (**Вот клетка**) семантически раздваиваются: они содержат сообщение о наличии называемого и указываемого предмета.

Односоставная синтаксическая структура усиливает значение существования, делает его господствующим. Совокупность семантико-грамматических свойств и позволяет рассматривать предложения с частицей **ВОТ** при главном члене как типичную для номинативных предложений группу. Однако, отмеченная смысловая соотносительность указательных номинативных предложений с частицей **ВОТ** и двусоставных предложений с подлежащим-местоимением **ЭТО** делает не вполне четкой синтаксическую функцию главного члена, что особенно явно проявляется в предложениях с использованием слов-омонимов **ЭТО** разной частноречной принадлежности (указательное местоимение и указательная частица).

Если предложения типа *Вот зима* близки по семантике к *Это зима, то* предложения типа *Вот и зима* близки к двусоставным предложениям, в которых сказуемые выражены глаголами со значением появления, наступления, обнаружения: **Вот и зима наступила. Вот и жених появился** и т.п., что позволяет говорить о нулевом сказуемом в предложениях типа *Вот и зима* и рассматривать их как номинативные подлежащные предложения.

В узбекском языке этот тип номинативных предложений используется для подчёркивания отдаленности или близости предмета. К примеру: **Мана Латифнинг мактуби.- Вот письмо Латифа. Дўстим, мана мен. Нима дейсан?– Вот и я, мой друг.** Что скажешь? Указательные номинативные предложения могут употребляться и с усилительными частицами, и без них. Предложения с усилительными частицами и особой (назывной) интонацией указывают на бытие предмета при помощи жеста и указательных частиц (**ана, мана – вот, вон**). Такие предложения используются преимущественно в художественных произведениях. Указательные номинативные предложения без частиц используются тогда, когда говорящий, неожиданно встретившись с предметом, заинтересовался им или испугался его. Его состояние и показывает какому-то лицу существование этого предмета.

References:

1. Бархударов Л.С. Структура простого предложения современного английского языка.- М.: Высшая школа, 1966. – 200 с.
2. Белошапкина В. А. Современный русский язык: Синтаксис. – М.: Высшая школа, 1977. – 248 с.
3. Галкина-Федорук Е.М. Односоставные предложения в современном русском языке // Русский язык в школе. – 1959. – №2. – С.11-18.
4. Грамматика русского языка. Т.2. Синтаксис (Под ред. В.В. Виноградова). – М.: Наука, 1954. – 704 с.
5. Розенталь Д. Э. и др. Современный русский язык.- М.: Айрис пресс, 2017.- 231-232.
- 6.
7. Shamsiddinovich, MR, & Obidjonovich, ZN (2021). Advantages and Improvements of E-Textbook Teaching of Computer Science in General Secondary Education. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES , 2 (12), 71-74.

8. Nurmatov, ZO, Tursunpulatova, KA, & Nasriddinova, ZN (2023, May). THE ROLE OF MULTIMEDIA TECHNOLOGIES IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES. In International Conference on Science, Engineering & Technology (Vol. 1, No. 1, pp. 99-103).
9. Nurmatov, ZO, Chorshamiyeva, ON, & Pirmova, F.A. (2023). TA'LIMDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISHNING IJOBiy VA SALBIY TOMONLARI. Social Sciences in the Modern World: Theoretical and Practical Research , 2 (7), 12-18.